

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Evaluación económica de la reducción de fertilizantes fosfatados y el uso de micorrizas en el cultivo de patata en Galicia

Evaluar el impacto económico de prácticas agrícolas sostenibles es clave para determinar su viabilidad y rentabilidad, ya que su adopción dependerá de su capacidad para mantener o mejorar la rentabilidad frente a los métodos convencionales. Este estudio analiza el efecto de la reducción o eliminación de fertilizantes fosfatados, junto con el uso inoculantes micorrícicos, en la producción de patata en Galicia durante una rotación trianual de patata-cebada-patata.

Se comparan 5 estrategias: (T1) convencional, (T2) reducción de fertilizantes al 50%; (T3) reducción al 50% + micorrizas; (T4) sin fertilizantes; y (T5) sin fertilizantes + micorrizas. Los tratamientos sin fertilizantes fosfatados (con y sin micorrizas) alcanzaron las mayores rentabilidades (23.146 €/ha y 22.777 €/ha, respectivamente), superando al manejo convencional (21.894 €/ha). Al contrario, la reducción de fertilizantes al 50% resultó en una disminución notable de la rentabilidad de los

cultivos, indicando que esta estrategia no es económicamente ventajosa.

A pesar de la alta variabilidad de los datos, se comprueba que la eliminación de fertilizantes fosfatados, especialmente en combinación con micorrizas, es una estrategia económicamente rentable, reduciendo costes de producción sin comprometer la producción de patata.

Esta información ofrece a los agricultores una base sólida para adoptar estas prácticas que, además de rentables, disminuyen la dependencia de insumos químicos costosos, protegen los resultados económicos ante fluctuaciones en los precios de los fertilizantes y, a largo plazo, mejoran la sostenibilidad de sus cultivos. También contribuye al diseño de políticas basadas en información científica.

1. Gráfico que muestra cómo varían los márgenes brutos del cultivo según las distintas prácticas agrícolas aplicadas. Permite ver la distribución general de los datos obtenidos, incluyendo los valores más comunes (caja sombreada), media (línea negra) y los extremos (más altos y bajos).

	Costes (€/ha)	Ingresos (€/ha)	Margen bruto (€/ha)
T1: Convencional	13.497	31.599	21.894
T2: 50%	12.931	26.662	16.923
T3: 0%	12.371	31.382	22.777
T4: 50%+Ms	13.338	29.039	19.186
T5: 0%+Ms	12.778	32.075	23.146

2. Valor medio de los costes de producción, ingresos por venta, y márgenes brutos, calculados para cada práctica analizada en una rotación de 3 años (patata-cebada-patata).

PALABRAS CLAVE

Rentabilidad económica, margen bruto, fertilizantes fosfatados, cultivo patata, micorrizas

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.